

УДК: 636.39.591.111.04.05.

**БОЛАЛАР ИММУНИТЕТИНИ МУСТАХКАМЛАШДА ЭЧКИ
СУТИНИНГ РОЛИ**

Махмудова Х.И

биология фан номзоди, доцент

Маматкулова Бусон Аминовна

Самарканд давлат тиббиёт университети академик лицейи

Очилов Бегзод Салимович

Самарканд давлат тиббиёт университети академик лицейи

Таджиев Жамшид Жанизакович

Самарканд давлат тиббиёт университети академик лицейи

Ишнинг мақсади: Эчки сути ва ундан тайёрланган сутачиткили махсулотлар минерал таркибини аниқлаш ва бола организмга сурилиш даражасини урганиш

Мавзунинг долзарблиги. Купчилик тадқиқотлардан маълумки, ўсаётган болалар организмда айрим минералларга булган эҳтиёж катта ёшли одамларникига нисбатан бир неча баробар юқори булади. Шу туфайли бола организмга фақат минералларни етказиб бериш эмас, шу минералларни сўрилиш даражасини ошириш ҳам ҳозирги кунда муҳим аҳамиятга эга бўлиб ҳисобланмоқда.

Тадқиқот усуллари ва материаллари Сут таркибида 200 дан ортиқ моддалар мавжуд бўлиб, сўнгги йилларда замонавий таҳлил усуллари, жумладан иммуноферментли таҳлил ютуқлари асосида сут таркибида биологик фаол модда – «ангиогинин» ўсиш омили кашф этилган .

Кейинги йилларда экологик жиҳатдан ноқулай омилларни одам ва ҳайвонлар вужудига кўрсатаётган салбий таъсирларини олдини олиш мақсадида улар вужудининг табиий чидамлилигини ошириш кўплаб аллергия ва

онкокасалликларни олдини олишда самарали тадбирларини ишлаб чиқиш вазифасини қўйди. Бу вазифани энг самарали ечими, инсонлар вужудининг сут ва сут маҳсулотларига бўлган талабини қондиришдир.

Мустақиллик йиллари Ўзбекистонда сут йўналишидаги ҳайвонларни шу жумладан, эчкиларни ҳам генетик имкониятларини янгилаш мақсадида илмий изланишлар олиб бориш масаласи юзага келган. Юқоридагиларни ҳисобга олган ҳолда Дехқонобод туманига қарашли қишлоқ врачлик амбулаторияси шифокорлари ҳамкорлигида 17 нафар 65 ёшдан юқори бўлган, вояга етган ва 22 нафар икки ёшдан 4 ёшгача бўлган боғча ёшидаги болаларда ҳар куни 100 – 150 мл ҳажмда (95 – 100 кун) эчки сути истеъмол қилишнинг шифобахшлик хусусиятлари ва айрим иқтисодий жиҳатларини ўргандик.

Кузатишларимиз давомида вояга етган одамлар ва болалар доимий равишда врачлик амбулаторияси шифокорлари назоратида бўлишди. Кузатишлар бошида, ўртасида ва охирида одамлар ва болаларнинг меъерий клиник кўрсаткичлари назорат қилинди.

Кузатишларни бошида ва охирида эритроцитлар, лейкоцитлар миқдорини ўзгариш динамикаси ўрганилди. Айрим иқтисодий самарадорлик сифатида эса бир марта нафас олиш аъзолари касалликларини даволашда сарфланадиган дори-дармонлар ҳаражатлари олинди. Юракнинг қисқариш частотаси билан нафас ҳаракатларининг сони вояга етган одамлар ва болаларда ёшга оид даражадаги фарқлар билан бирга тажриба боши ва охирида, кўрсаткичлар орасида маълум даражадаги сезиларли фарқлар кузатилди. Юракнинг қисқариш частотаси кузатишлар бошланишидагидан, вояга етган одамларда унинг охирида бир оз камайган бўлса, болаларда сезиларли камайди. Нафас ҳаракатларининг миқдори меъёрда ўртача, чуқур нафас олиш ҳаракатлари билан тавсифланган бўлса, кузатишлар охирида вояга етган одамларда нафас ҳаракатларининг миқдори ўзгармаган, ёш болаларда эса бу кўрсаткич бир оз камайиш томонга мойиллиги кузатилди. Қон таркибидаги гемоглобин концентрациясининг ўзгаришида

жиддий даражадаги статистик ўзгаришлар кузатилмади, лекин кўпайишга қараб ўзгариши сезилиб турар эди.

Турли ёшдаги одамларни сут истеъмол қилиши, уларнинг иш фаолиятига ва саломатлигига таъсирини ўрганиш бўйича олиб борган, кузатувларимиздан олган маълумотларимиз, турли сут маҳсулотларини мунтазам истеъмол қилишнинг таъсирини ўрганган олимларнинг маълумотларига мос келади.

Хулоса Эчки сути аминокислота таркиби жиҳатидан аёллар сутига ўхшаш бўлганлиги сабабли, ундан эмиш ёшидаги болаларга она сути етишмаганда озиқ сифатда эчки сутидан фойдаланиш мумкинлиги ва сутачиткили маҳсулотлар болалар усиб ривожланишига ижобий таъсир курсатади. Эчки сутини вояга етган одамлар ва болаларнинг овқатланиш рационига кунига 100-150 мл миқдорда юз кун давомида киритиш, уларнинг вужуди ҳолати ижобий таъсир кўрсатди. Синовда иштирок этганларнинг барча ўрганилган клиник ва гематологик кўрсаткичлари кузатувнинг якунида физиологик меъёр чегараларида бўлди ва меъда-ичак, аллергия касалликлар, вояга етганларда қон босимининг ортиши бўйича бирорта ҳам арз тушмаганлиги қайд қилинди.

Адабиётлар руйхати:

1. Алимжонова Л.В. Молочное дело / Изд. «Наука». – Акмола, 1997. – С. 3-82.
2. Жебровский Л.С., Емельянов Е.Г. Изменчивость содержания белка в молоке коров разных пород крупного рогатого скота // Журнал Зоотехния. – 2005. – № 7. – С. 23.
3. Тезиев Т.И., Гетоков О. О качестве молока коров центрального предкавказья // Журнал Молочное и мясное скотоводство. – 2001. – № 7. – С. 31-32.